

TUGAS BMC TAILOR-GO

UNHAS
APLIKASI
BISNIS
2025

Abstrak tugas

Laporan tugas/ project ini di gunakan sebagai hasil pembelajaran langsung pada mata kuliah APLIKASI BISNIS isi dan referensi adalah keterangan sebenarnya yang di susun secara ilmiah dan terintegrasi

Nama : Aufa Muhammad Bahauddin
Kalindra
Nim : 2295114053
Jurusan : Teknik Informatika B
Email :
aufakalindra@mhs.unhasy.ac.id

Nama: Aupa Muhammad Bahauddin Kalindra

NIM : 2295114053

Matakul: Aplikasi Bisnis

Kelas : Teknik Informatika B

Business Model Canvas (BMC) Aplikasi Jahit

1. Customer Segments (Segmen Pelanggan)

Penjahit, Pelanggan yang ingin jahit baju, Pelajar Menjahit.

2. Value Proposition (Nilai Utama)

Mudah cari penjahit, pesan jahit online, desain baju digital, belajar menjahit

3. Channels (Saluran)

Aplikasi mobile, Website, media sosial

4. Customer Relationships (Hubungan Pelanggan)

Chat layanan, Rating penjahit, notifikasi pesanan

5. Revenue Streams (Sumber Pendapatan)

Komisi transaksi, iklan, fitur premium, kursus berbayar

6. Key Resources (Sumber daya utama)

Tim developer, server, data base, tim marketing

7. Key Activities (Aktivitas Utama)

Buat dan rawat aplikasi, Promosi, kelola data kerja sama penjahit

8. Key partnership

No. :

8. Key Partnerships (Mitra utama)

Penjahit lokal, toko kain, penyedia pembayaran komunitas fashion

9. Cost Structure (Struktur Biaya)

Biaya pengembangan, server, promosi, gaji tim kerja sama.

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

Xxxxxx

xxxxxxxx

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.